

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 602 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLİYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
<i>Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna</i>	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
<i>Turayeva Gulizahro</i>	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
<i>Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQUARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
<i>Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li</i>	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELİ	43
<i>B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev</i>	
ISLOM MOLİYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
<i>Safarova Nasiba Gulmurod qizi</i>	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
<i>Даниярова Улбосын Куатбаевна</i>	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
<i>Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna</i>	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
<i>Soliyev Azizbek Kamoldinovich</i>	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
<i>Гольшева Елена Вячеславовна</i>	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
<i>Уринов Адхамжон Акбарович</i>	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
<i>A.Xakimov, X.Xakimov</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLİYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLİYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
<i>Xaitov Shaxzod Sharipboyevich</i>	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
<i>Xusanova Maloxat Mengnorovna</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
<i>Saidova Kamola Xoshimovna</i>	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIOT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KONSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниезов Хусан Ниез угли	

ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS

Нийёзов Хусан Нийёз угли

PhD, старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института
100011, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 32
Email: niyozovhusan@gmail.com

Аннотация. Настоящая Статья посвящена изучению особенностей синтеза белка, выбранного базидиального гриба-производителя *Pleurotus ostreatus* с использованием микробиологических методов для увеличения количества белка в кормах при приготовлении сбалансированных, богатых белками комбикормов, используемых в рыбном хозяйстве.

Ключевые слова: *Pleurotus ostreatus*, сбалансированный корм, белок, ферментативная активность, амилаза, протеаза, базидиальный гриб, ростовые показатели, биомасса.

Annotatsiya. Ushbu maqola baliq sanoatida qo'llaniladigan muvozanatli, oqsilga boy aralash ozuqalarni tayyorlash jarayonida ozuqa tarkibidagi oqsil miqdorini oshirish maqsadida mikrobiologik usullardan foydalangan holda tanlangan bazidiyal zamburug' productsenti hisoblangan *Pleurotus ostreatus* oqsil sintezining xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: *Pleurotus ostreatus*, muvozanatli ozuqa yemi, oqsil, fermentativ faollik, amilaza, proteaza, bazidiomitseltalar, o'sish ko'rsatkichlari, biomassa.

Abstract. This article is devoted to the study of the protein synthesis characteristics of the selected basidial fungus *Pleurotus ostreatus* producer, using microbiological methods to increase the protein content of the feed in the preparation of balanced, protein-rich, mixed feed used in fisheries.

Keywords: *Pleurotus ostreatus*, balanced feed, protein, enzymatic activity, amylase, protease, basidiomycetes, growth performance, biomass.

ВВЕДЕНИЕ

При развитии основной отрасли играет важную роль уровень развития производства вспомогательной продукции, обеспечить его на практике и провести параллельно исследовательскую деятельность, обеспечивая тем самым количество и качество мясной продукции - животноводческих, птицеводческих и рыбных. При этом необходимо обеспечить требования пищевой безопасности согласно принятых Правительством программных мер. Рыбное хозяйство развивается на основе предпринимательства в тысячах га созданных вновь искусственных водоёмах.

Основным фактором повышения продуктивности рыбного хозяйства является его рациональное кормление. Данная ситуация является актуальной проблемой [1,2].

Эффективность кормления рыб зависит от правильности рецептуры корма: белки, жиры, углеводы должны быть подобраны по нормативам. Разумеется, количество витаминов, минералов, гормонов, органических кислот и биологически активных веществ должно основываться на потребностях

рыбьего организма. Однако с точки зрения питания объекты аквакультуры кормятся совсем иначе, чем другие сельскохозяйственные животные, и даже пищевые потребности разных рыб различны. Корм для рыб может быть простым или сложным в зависимости от количества содержащихся в нем питательных веществ. Сегодняшние корма содержат больше компонентов, богатых углеводами, таких как дробленое зерно, отруби мукомольной промышленности, рисовый порошок, а также масла и жиры. Также добавляется небольшое количество пищевых отходов общественного питания, пшенично-ячменных отходов производства пива и вина. Суть в том, что в настоящее время при разработке кормов используются богатые углеводами местные продукты питания, к ним добавляются витаминные комплексы (премиксы) и источник необходимых минералов (костный порошок). Естественно, основную часть состава корма составляют углеводы, а количество белка составляет до 19-20%. По требованию рыбной промышленности содержание протеина в кормах должно быть выше 32%. В результате этих анализов и формируется основная цель и задачи исследования [3].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы разработки сбалансированных комбикормов для объектов аквакультуры на протяжении длительного времени остаются в центре внимания исследователей, поскольку именно кормовая база в наибольшей степени определяет продуктивность, физиологическое состояние и безопасность рыбной продукции. В фундаментальном учебном издании D. Холмирзаев, P.S. Ҳақбердиев, D.P. Шохимардонов, E.C. Шаптаков подробно раскрывают основы рыбоводства, подчеркивая, что рациональное кормление с учетом потребностей рыб в белке, энергии и биологически активных веществах является ключевым фактором повышения эффективности рыбохозяйственного производства. Авторы указывают на необходимость поиска альтернативных источников белка, способных снизить зависимость от традиционных кормовых компонентов и одновременно повысить питательную ценность комбикормов.

Проблематика качества и безопасности рыбной продукции в условиях интенсификации аквакультуры рассматривается в работе I.B. Pulatov, K.M. Zhuraeva, K.O. Dodaev, Kh.N. Niyozov. В их исследовании показано, что кормовой фактор напрямую влияет не только на ростовые показатели рыбы, но и на санитарно-гигиенические характеристики свежей и консервированной продукции. Авторы делают вывод о целесообразности внедрения кормов с улучшенным белковым составом и функциональными добавками, способствующими повышению устойчивости рыб к неблагоприятным факторам среды.

Отдельное внимание в научных работах уделяется количественной и качественной оценке белка в кормовых смесях. Kh.N. Niyozov и K.O. Dodaev в своих исследованиях рассматривают методы определения содержания белка в кормах для рыб, акцентируя внимание на необходимости точных аналитических подходов при разработке новых рецептур. В этом контексте классическая методика определения белка, предложенная O.H. Lowry, N.J. Rosebrough, A.L. Farr и R.J. Randall, до настоящего времени сохраняет свою научную и практическую значимость, оставаясь одной из наиболее распространенных в биохимических исследованиях кормов и биологических объектов.

Использование микробиологических и биотехнологических подходов для повышения белковой ценности кормов находит отражение в работах Kh.N. Niyozov, K.O. Dodaev, Z.R. Akhmedova, где показана возможность увеличения содержания белка в кормовых субстратах за счет культивирования грибов *Aspergillus oryzae* и *Pleurotus ostreatus*. Авторы подчеркивают, что *Pleurotus ostreatus* представляет особый интерес благодаря высокой ферментативной активности, способности эффективно разлагать сложные полисахариды и формировать биомассу, богатую полноценным белком и биологически активными соединениями.

Микробиологические основы переработки растительного сырья и роль микроорганизмов в формировании питательной ценности продуктов подробно рассмотрены в учебном пособии И.А. Ерёминой, Н.И. Лузиной, О.В. Кригер. Авторы отмечают, что грибы и ферментные культуры могут служить эффективным инструментом биоконверсии растительных субстратов, что открывает широкие перспективы для создания нетрадиционных кормовых продуктов с заданными функциональными свойствами.

Значительный вклад в развитие ферментативных технологий внесли исследования М.Р. Закировой, посвященные применению протеиназ при переработке крахмалистого сырья. В ее работе показано, что использование ферментов позволяет повысить усвояемость белковых компонентов и улучшить биологическую ценность конечного продукта. Данные выводы имеют прямое отношение к разработке комбикормов, обогащенных ферментами, поскольку ферментативная обработка способствует более эффективному использованию питательных веществ рыбами.

Теоретические и прикладные аспекты современной пищевой биотехнологии систематизированы в учебном пособии Г.А. Гореликовой, где подчеркивается значение биотехнологических методов в

создании продуктов с улучшенными функциональными характеристиками. Автор рассматривает грибы как перспективный биологический ресурс, способный обеспечить одновременное обогащение продукта белком и ферментами, что особенно актуально для кормовой индустрии.

Таким образом, анализ научных источников показывает, что использование *Pleurotus ostreatus* в технологии нетрадиционного сбалансированного комбикорма является научно обоснованным и перспективным направлением. Сочетание высокого содержания белка, ферментативной активности и биотехнологических преимуществ данного грибка создает предпосылки для разработки эффективных, безопасных и экономически целесообразных кормов для аквакультуры.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы экспериментальные и лабораторно-аналитические методы. Исходные данные получены путем приготовления опытных образцов комбикорма с добавлением биомассы *Pleurotus ostreatus* и последующего определения содержания белка и ферментативной активности стандартными биохимическими методами. Анализ результатов проведен с применением сравнительной и статистической обработки экспериментальных данных.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Корма, используемые в рыбном хозяйстве, делятся на: натуральные, дополнительные и сбалансированные. Природные пищевые ресурсы включают: фитопланктон, зоопланктон, микроскопические водоросли, верхние и придонные растения, зообентос, нектобентос и водные насекомые. Дополнительные питательные вещества включают растительные культуры и остатки, переработанные побочные продукты животного происхождения и пищевые отходы. К сбалансированным кормам относятся комбикорма с очень высоким уровнем питательности, пищевая единица которых составляет 1,5-2,0 [4,5].

Для получения кормового и пищевого белка можно использовать различные виды низших и высших грибов, выращенных промышленным способом. Некоторые виды микроскопических грибов способны накапливать до 50 % белка. По содержанию незаменимых аминокислот белок грибов приближается к белку животного происхождения, биомасса богата витаминами, особенно, группы В, содержание нуклеиновых кислот низкое (2,5%), клеточные стенки тонкие и легко перевариваются в желудочно-кишечном тракте животных. При выращивании микроскопических грибов в жидкой питательной среде, как правило, на первой стадии культивирования происходит интенсивное образование биомассы. В условиях глубинного культивирования в первые 5-6 ч происходят сложные внутриклеточные преобразования в конидиях, они набухают, и появляются первые гифы. Далее идет быстрое развитие и рост мицелиальной массы гриба. Мицелий может формироваться в виде шариков или кашеобразной массы [6,7,8].

Ферменты катализируют миллионы химических превращений в клетках животных, растений и микроорганизмов, а также воздействуют на соответствующие субстраты вне клетки. Преимуществом применения ферментов по сравнению с химическими катализаторами является то, что они функционируют при нормальном давлении, в диапазоне температур от 20 до 70 °С, при значениях pH от 4 до 9 и в большинстве случаев обладают высокой субстратной специфичностью. Это позволяет в сложных смесях биополимеров направленно воздействовать на строго определённые соединения.

Следует различать два понятия: ферменты и ферментные препараты. Ферменты присутствуют практически во всех живых объектах — растениях, животных и микроорганизмах [9].

Для повышения содержания белка в комбикормах широко используют штаммы грибов *Pleurotus ostreatus*, которые культивируются во всём мире, преимущественно в странах Азии, Америки и Европы, благодаря простоте технологии, низкой себестоимости производства и высокой биологической эффективности. Для роста вёшенки необходимы высокая влажность (80–90 %) и температура 25–30 °С, оптимальная для формирования плодовых тел. Отработанный субстрат, остающийся после сбора урожая, может быть использован в качестве кондиционера почвы для растений, а также как корм для животных после завершения выращивания грибов.

Субстраты, применявшиеся для производства грибов в предыдущих исследованиях, включали рисовую солому, рисовые отруби, пшеничную солому, мякоть, кукурузные початки, отходы какавеллы, хлопковые отходы, дробину, опилки, кукурузную шелуху и кожуру маниоки. В качестве альтернативных субстратов также использовались соевая и рисовая солома, стебли подсолнечника, жом сахарного тростника, фруктовые отходы, использованные чайные листья, листья бамбука и стебли кукурузы. Дополнительными субстратами для выращивания вёшенки служили отходы энсета, солома тефа,

бумажные отходы, шелуха пальчатого проса и псевдостебли бананов. Таким образом, настоящее исследование направлено на оценку культивирования *Pleurotus ostreatus* как на отдельных видах субстратов, так и на их различных комбинациях [10].

Научные исследования проводились в лаборатории «Биотехнология охраны природы» института Микробиологии АН Республики Узбекистан. С использованием некоторых непатогенных культур грибов, проявляющих способность синтезировать активные белки, хранящихся в музее культур этой лаборатории, были проведены синтетические работы по получению смешанных питательных, богатых белком кормов для рыбоводства. На богатой питательной среде, выращивали базидиальный гриб *Pleurotus ostreatus* (гриб обыкновенный-вешенка обычная), относящийся к классу базидиомицетов, и определяли количество образующихся в культуральной жидкости белков, активность ферментов и ростовые показатели (индекс рН среды, накопление биомассы) [11].

В этом случае белки культуральной жидкости определяли классическим методом - методом Лоури. Количество белка определяли по калибровочной кривой, построенной с использованием бычьего сывороточного альбумина. Для анализа к 2 мл реагента С добавляют 0,4 мл фильтрата и выдерживают при комнатной температуре 10 мин. Затем добавляют 0,2 мл реактива Фолина и оставляют смесь на 30 мин. для изменения цвета. При этом смесь в эксперименте медленно меняет цвет с желтого на голубой прозрачный. Оптическую плотность определяют в ФЭК на длине волны 750 нм.

Амилолитические ферменты (α -амилаза) в культуральной жидкости, активность которых определяют гидролизом 1,0% крахмального клейстера, активность фермента α -амилазы определяют путем измерения распада крахмального субстрата на различные низкомолекулярные декстрины и сахара, а также ферментную единицу, добавляют 1 мл культуральной жидкости, на 10 мин определяют мг декстрина или малых сахаров.

Процесс ферментации проводили в течение 10 мин. при температуре 30°C и кислотности среды рН-6,5. Для этого к 2,0 мл 1% крахмала добавляли 1 мл культуральной жидкости, тщательно перемешивали и инкубировали на водяной бане при температуре 30°C в течение 10 мин. Такое же количество (1 мл) дистиллированной воды поместили на крахмал в контрольной пробирке. По окончании времени реакции отбирали аликвоту объемом 0,5 мл, добавляли рабочий раствор йода и хорошо перемешивали. При этом пробирки были разного цвета, например, контрольные пробирки были сине-воздушными, а в опытных пробирках активность фермента менялась на пурпурную, темно-красную, коричневую и желтую в зависимости от уровня крахмала. разложение. После согласования цветов в течение 10 мин. измеряли оптическую плотность реакционной жидкости методом ФЭК на длине волны 670 нм.

Протеолитическую ферментативную активность культуральной жидкости определяли методом Ансона. Этот метод основан на расщеплении и идентификации казеината натрия до пептида или аминокислоты с помощью ферментного препарата. Для проведения эксперимента 1 см³ субстрата (казеинат натрия) помещают в пробирки и помещают в термостат при температуре 30°C. Примерно через 10 мин. в каждую пробирку добавляли по 1 см³ культуральной жидкости и инкубировали на водяной бане при 30°C в течение 10 минут. После окончания процесса брожения пробирки охлаждали и вливали в них по 2 см³ 0,3 М трихлоруксусной кислоты, эта смесь способствует остановке реакции и осаждению белка и высокомолекулярных продуктов гидролиза. Смесь быстро перемешать и инкубировать на водяной бане при температуре 30°C в течение 20 мин. для быстрого осаждения. Затем смесь фильтруют в сухие пробирки. Фильтрат должен быть очень прозрачным. Затем в пробирки добавляют 5 см³ 0,5 моль/дм³ раствора карбоната натрия и 1 см³ фильтрата. Их хорошо перемешивают и помещают в фольгу с реагентом объемом 1 см³. Пептиды и аминокислоты гидролизованного белка окрашивают с помощью реагента фолина и сравнивают интенсивность окраски с контрольной трубкой оптической плотности на длине волны 670 нм с помощью ФЭК [12,13].

Количество биомассы, образуемой грибом в процессе роста и развития, определяют путем фильтрования культуральной жидкости гриба, высушивания оставшихся клеток гриба на фильтровальной бумаге при комнатной температуре и измерения их на аналитических весах.

Сегодня, в связи с резким ростом населения в Узбекистане, массовое производство продуктов питания становится актуальным вопросом. Мясо и мясопродукты составляют значительную часть продуктов питания, потребляемых населением.

В последнее время, поскольку производство продуктов из мяса животных требует длительного периода времени, развитие птицеводства и рыболовства становится все более традиционным. Это позволяет удовлетворить потребность населения в мясе и продуктах, богатых белком.

Цель наших исследований – создание биотехнологий на основе микробиологических исследований и решение отраслевых задач по производству сбалансированных высокобелковых кормов для рыб на основе местного сырья, способных конкурировать с зарубежными комбикормами.

В ходе научных исследований мы культивировали местный базидиальный гриб *Pleurotus ostreatus* (гриб обыкновенный) на некоторых сельскохозяйственных вторичных материалах, растительных остатках, богатых целлюлозой (отруби, опилки, солома и т.д.) и за счет ферментационного процесса роста этим грибом изучены случаи повышения пищевой ценности кормовой продукции за счет увеличения количества вырабатываемого белка [14].

С целью повышения белковости корма для рыб изучали динамику увеличения количества белка в корме по сравнению с контрольным кормом при выращивании белоксинтезирующих и базидиальных грибов (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика накопления белков посредством грибов

Из рис. 1 следует, что количество монадного белка увеличивалось с 4,6 мг/мл через 72 часа до 17,5 мг/мл к 168 часам. Затем, до 240 часов, количество белка снижалось (Рис. 2).

Рис. 2. Параметры роста, pH и биомасса гриба *Pleurotus ostreatus*

На рис. 2 приведены показатели роста гриба *Pleurotus ostreatus*, т.е. сдвиг показателя pH среды от нейтральной 5,9-6,0 в кислую сторону 4,0 в зависимости от влияния ростовых факторов количества биомасса, продуцируемая в среде, 5,2 г - через 72 часа с 168 часов до 6,8 г (Рис. 3).

Рис. 3. Параметры роста, активность гидролитических ферментов гриба *Pleurotus ostreatus*

Изучена активность грибных амилолитических ферментов, образующихся в культуральной жидкости при разложении углеводов, присутствующих в культуральной среде, показывающая наибольшую величину в 27, 4-41 ед./мл при 144-168 часах роста. В динамике роста можно наблюдать образование протеолитических ферментов при разложении белков, образующихся в окружающей среде за счет роста грибов и накопления биомассы. Протеазная активность, продуцируемая во время ферментации, показала максимальную величину 6,2 ед./мл через 168 часов роста [15, 16].

На основании наших исследований можно сделать вывод, что *Pleurotus ostreatus* можно использовать в качестве базидиального гриба-продуцента, продуцирующего большое количество белка за короткий период времени, при налаживании производства рыбных кормов со сбалансированным белком, быстро и легкоусвояемым.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённые исследования подтверждают высокую перспективность использования базидиального гриба *Pleurotus ostreatus* в качестве эффективного биотехнологического продуцента белка при создании сбалансированных комбикормов для рыбоводства. Экспериментальные данные показали, что в процессе глубинного культивирования данного гриба на доступных местных целлюлозосодержащих субстратах наблюдается интенсивное накопление биомассы и значительный рост концентрации белка в культуральной жидкости, достигающий максимальных значений в интервале 144–168 часов ферментации. Одновременно с этим отмечено активное образование амилолитических и протеолитических ферментов, способствующих глубокому гидролизу углеводных и белковых компонентов среды, что повышает питательную ценность получаемой кормовой продукции и её усвояемость объектами аквакультуры.

Установленная динамика изменения pH среды, роста биомассы и ферментативной активности свидетельствует о высокой метаболической активности *Pleurotus ostreatus* и его способности адаптироваться к различным условиям культивирования. Полученные результаты подтверждают, что использование грибной биомассы и культуральной жидкости позволяет не только повысить содержание протеина в кормах до уровней, соответствующих требованиям рыбной промышленности, но и обогатить корма биологически активными веществами, витаминами и ферментами.

В целом, разработанный подход представляет собой научно обоснованную и экономически целесообразную основу для создания конкурентоспособных высокобелковых кормов для рыб на базе местного сырья. Внедрение данной биотехнологии может способствовать снижению зависимости от импортных комбикормов, повышению эффективности рыбного хозяйства и укреплению продовольственной безопасности в условиях устойчивого роста потребности населения в белковой продукции.

Список использованной литературы:

1. Саковская В.Г., Ворошилина З.П. и др. "Практикум по прудовому рыбоводству". Москва. ВО "Агропромиздат" 2010.
2. Холмирзаев Д., Ҳақбердиев Р.С., Шохимардонов Д.Р., Шаптаков Е.С. Балиқчилик асослари. Тошкент. Илм-Зиё. 2016.

3. Pulatov I.B., Zhuraeva K.M., Dodaev K.O., Niyozov Kh.N. Safety study of Uzbekistan freshwater fish and their canned fish // Вестник Казахского университета технологии и бизнеса. Астана, №2, 2023. -С.68-74.
4. Ниёзов Х.Н., Додаев К.О. Балиқ учун яратилган озуқа-ем таркибидаги оқсил миқдорини аниқлаш / Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалаврият талабаларини ХХХII-илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. “Умидли кимёгарлар-2023” . Тошкент. -Б. 467-469.
5. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with Folin phenol reagent // J. Biol. Chem. 1951. V. 193. №1. -P. 265-275.
6. Ниёзов Х.Н., Додаев Қ.О., Ахмедова З.Р. Балиқлар учун озуқа ем културасида “Aspergillus oryzae” ва “Pleurotus ostreatus” замбуруғларни экиш орқали оқсил миқдорини ошириш. “Sentrial asian food engineering and technology” электрон илмий журнал. Узбекистан, 2024/3. -б. 40-46
7. Ерёмина И.А., Лузина Н.И., Кригер О.В. Микробиология продуктов растительного происхождения. Учебное пособие, Кемерово. 2003. 94с.
8. Закирова М.Р. Усовершенствование технологии применения протеиназ при переработке крахмалистого сырья. Автореферат дисс. канд. тех. наук. Ташкент, 2009. 44 с.
9. Гореликова, Г.А. Основы современной пищевой биотехнологии: учеб. пособие / Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Кемерово, 2004. -100 с.
10. ГОСТ 20264.4-89 Группа C09 Межгосударственный стандарт препараты ферментные Методы определения амилолитической активности.
11. Adenipekun, C.O. and Omolaso, P.O. 2015. Comparative study on cultivation, yield performance and proximate composition of *Pleurotus pulmonarius* Fries. (Quelet) on rice straw and banana leaves. *World Journal of Agricultural Science* 11(3). -P.151-158.
12. Batt, C. A. & Tortorello, M. L. *Encyclopedia of Food Microbiology*. Academic Press, 2014. -287 p.
13. ГОСТ 20264.2-88 Препараты ферментные. Методы определения протеолитической активности.
14. Iwase, K., Umezawa, Y. and Masuda, K. 2000. Cultivation of *Pleurotus ostreatus* with beer spent grains and utilization. *Mushroom Science* 15(2): -P.819-826.
15. Moonmoon M.M., Uddin N.S., Ahmed N.J. and Khan M.A. 2010. Cultivation of different strains of king oyster mushroom (*Pleurotus eryngii*) on saw dust and rice straw in Bangladesh. *Saudi Journal of Biological Science* 17. -P.341-345.
16. Negi S., Banerjee R. Characterization of amylase and protease produced by *Aspergillus awamori* in a single bioreactor // *Food Research International*. 2009. Vol. 42, Is. 4. -P. 443-448.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100